

SILINDRIK VA SFERIK KOORDINATALAR TIZIMLARI BO‘YICHA KENG QAMROVLI QO‘LLANMA

M.Xudayberdiyeva, O.Gulimmatova, N.Toliboyeva

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11300930

Annotatsiya: Ushbu maqolada silindrsimon va sferik koordinatalar tizimlarining matematikada hamda fan va texnikaning turli sohalarida asosiy tushunchalari va qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi. Silindrsimon va sferik koordinatalar uch o‘lchovli fazoda nuqtalarni ifodalashning muqobil usullarini ta‘minlaydi va muayyan kontekstlarda aniq afzalliklarni beradi. Silindrsimon koordinatalar tizimi silindrsimon simmetriya bilan bog‘liq muammolar uchun tabiiy tasvirni tashkil etuvchi radial masofa, azimutal burchak va vertikal siljish bilan silindrsimon ramkani kiritadi. Bu silindrsimon geometriyalar keng tarqalgan suyuqlik dinamikasi kabi muhandislik dasturlarida ayniqsa qimmatlidir. Boshqa tomondan, sferik koordinatalar tizimi bizning tushunchamizni radial masofa, qutb burchagi va azimutal burchakni o‘z ichiga olgan sferik koordinatalarga kengaytiradi. Bu tizim, ayniqsa, fizika, astronomiya va kompyuter grafikasida foydali bo‘lib, sharsimon muhitda sodir bo‘ladigan hodisalarni qisqacha tavsiflash imkonini beradi. Ushbu abstrakt Kartezian, silindrsimon va sferik koordinatalar o‘rtasidagi transformatsiya tenglamalarini o‘rganadi va bu tizimlar orasidagi uzluksiz o‘tishni ta‘kidlaydi. Bundan tashqari, u matematik xususiyatlarni, koordinatalarni o‘zgartirishni va ushbu koordinata tizimlarining haqiqiy muammolarni hal qilishdagi ahamiyatini muhokama qiladi.

Silindrsimon va sferik koordinatalarning amaliy qo‘llanilishi fizika, muhandislik, informatika va geofizika kabi turli fanlarni qamrab oladi. Misollar sayyoralar va samoviy jismlarning harakatini modellashtirishdan tortib silindrsimon simmetriyaga ega murakkab tuzilmalarni loyihalashgacha, bu koordinata tizimlarining ko‘p qirraliligi va samaradorligini namoyish etadi.

Kalit so‘zlar: silindrsimon koordinatalar tizimi Dekart, sferik koordinatalar tizimi, sferik koordinatalar tizimi, astronomiya, kvant mexanikasi.

Matematika va fizika sohasida uch o‘lchovli fazoni tushunish va navigatsiya qilish asosiy harakatdir. Ikkita koordinatalar tizimi, silindrsimon va sferik koordinatalar tizimi turli ilmiy fanlarda ajralmas bo‘lgan noyob istiqbollarni taklif qiladi. Ushbu maqola ushbu koordinata tizimlarini har tomonlama o‘rganishni, ularning matematik asoslarini, transformatsiyalarini, qo‘llanilishini va kosmosdagi nuqtalarni tavsiflashdagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Silindrsimon koordinatalar tizimi:

Ta‘rif va komponentlar:

Silindrsimon koordinatalar tizimi kosmosdagi nuqtaning joylashishini aniqlash uchun silindrsimon ramkani kiritadi. Uchta koordinatadan iborat - radial masofa (r), azimutal burchak (θ) va balandlik (z), silindrsimon koordinatalar uch o'lchamda qutbga o'xshash tasvirni ta'minlaydi.

Dekart va silindrsimon koordinatalar orasidagi transformatsiya:

Dekart va silindrsimon koordinatalarni o'zgartirish trigonometrik munosabatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Konvertatsiya tenglamalari nisbatan sodda bo'lib, silindrsimon simmetriya bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun samarali tizimdir.

Muhandislik va fizikadagi ilovalar: Silindrsimon koordinatalar muhandislik va fizikada, ayniqsa silindrsimon simmetriya keng tarqalgan stsenariylarda keng qo'llaniladi. Ilovalar silindrsimon ob'ektlardagi issiqlik o'tkazuvchanligi va quvurlardagi suyuqlik oqimidan silindrsimon tuzilmalar atrofidagi elektromagnit maydonni hisoblashgacha.

Sferik koordinatalar tizimi:

Umumiy ko'rinish va komponentlar:

Sferik koordinatalar tizimi fazodagi nuqtani aniqlash uchun radial masofa (r), qutb burchagi (θ) va azimutal burchak (ϕ) ni kiritadi. U silindrsimon tizimga nisbatan ko'proq sferik nuqtai nazarni taklif qiladi va sferik simmetriyaga ega bo'lgan holatlarda ayniqsa foydalidir.

Dekart va sferik koordinatalar orasidagi transformatsiya: Dekart va sferik koordinatalarni o'zgartirish sferik trigonometriya va trigonometrik funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu o'zgarishlar murakkab uch o'lchovli munosabatlarni yanada intuitiv tarzda ifodalash uchun juda muhimdir. Astronomiya va kvant mexanikasidagi ilovalar: Sferik koordinatalar astronomiyada hal qiluvchi rol o'ynaydi va osmon jismlarining osmondagi o'rni tasvirlashning tabiiy usulini ta'minlaydi. Kvant mexanikasi va atom fizikasida bu koordinatalar sferik simmetrik potentsiallar bilan bog'liq masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

Taqqoslash va munosabatlar:

Silindrsimon va sferik koordinatalar o'rtasidagi bog'liqlik:

Silindrsimon va sferik koordinatalar o'rtasidagi munosabatlar va aloqalarni tushunish ushbu koordinatalar tizimlari o'rtasida o'tishni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir. Maxsus holatlar va cheklash shartlari: Har ikkala koordinata tizimining maxsus holatlari va cheklash shartlarini o'rganish ularning xatti-harakatlari haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Masalan, sferik koordinatalarda qutb burchagi nolga yaqinlashganda, tizim silindrsimon koordinatalarga yaqinlashadi.

Xulosa: Matematik asboblarning keng landshaftida silindrsimon va sferik koordinatalar tizimlari uch o'lchovli fazodagi nuqtalarni tavsiflashning ajralmas usullari sifatida ajralib turadi. Muhandislik, fizika, astronomiya yoki boshqa ilmiy fanlarda qo'llanilishidan qat'i nazar, ushbu koordinata tizimlari murakkab muammolarga oqlangan echimlarni taqdim etadi. Tadqiqotchilar va olimlar koinot sirlarini chuqurroq o'rganishar ekan, silindrsimon va sferik koordinatalarning ko'p qirraliligi va qo'llanilishi uch o'lchovli fazoning nozik tomonlarini o'rganishimizda hal qiluvchi rol o'ynashda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. T. Jo'rayev, A.Sa'dullayev, G.Xudoyberganov, X. Mansurov, A.Vorisov. Oliy matematika asoslari. 1-qism. T., "O'zbekiston", 1998.
2. В.А.Ильин, Э.Г.Позняк. Аналитическая геометрия. М.: «Наука», 1999.
3. X. Latipov, Sh.Tojiev, R.Rustamov. Analitik geometriya va chiziqli algebra. T., "Oqituvchi", 1995.
4. F.R. Rajabov, A.N.Nurmetov. Analitik geometriya va chiziqli algebra. T., "Oqituvchi", 1990.
5. F.Rajabov, S.Masharipova, R.Madraximov. Oliy matematika. T., "Turoniqbol", 2007. Yo.U. Soatov. Oliy matematika. I tom, T., "O,qituvchi".
6. Yo.U. Soatov. Oliy matematika. III tom, T., "O,zbekiston".
7. И.С. Шипачев. Высшая математика. М., "Высшая школа".
8. В.Е.Shneyder, A.I.Sluskiy, A.S.Shumov. Oliy matematika qisqa kursi. I tom, T., "O'qituvchi", 1985.
9. B.A.Shoimqulov, T.T.Tuychiyev, D.H.Djumabayev. Matematik analizdan mustaqil ishlar. T., 2008.